

Características de capacidad, habilidad o competencia

Capacidad	Habilidad	Competencia
Procesos cognitivos que tienen una base biológica (atención, memoria, lenguaje...).	Es aquella capacidad cognitiva desarrollada hasta convertirse en una destreza.	Es aquella habilidad empleada de manera flexible y apropiada en contextos relativamente nuevos y retadores.
La tarea se hace con éxito por primera vez.	La tarea se hace constantemente bien, con destreza a través de la práctica.	La tarea se hace con destreza en otros contextos y cuando realmente importa (sensitividad cognitiva y motivación).
Los desempeños son al ritmo de cada persona.	Los desempeños son mejores que otras personas.	Los desempeños son superiores a los de otras personas, incluso a los hábiles
Es capaz.	Es hábil.	Es competente.

Nota. Basado en Acosta y Vasco (2013) y publicado previamente en Duque-Ramírez & Acosta-Silva (2024).